

புனைவுலகில் மலைத் தோட்ட கூலிப்பெண்கள்

அ. உய்க்காட்டராஜா

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழியல் துறை
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி

முனைவர் த.க. ஜாஸ்மின் சுதா

உதவிப்பேராசிரியர், துறைத்தலைவர் (பொ)
தமிழியல் துறை, மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம்
திருநெல்வேலி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233322](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233322)

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தோட்டத்தொழிலாளர்கள் என்றாலே அடிப்படை உரிமை கூட அளிக்கப்படாமல் விலங்குகள் போல் நடத்தப்படும் மக்கள். விளிம்புநிலை மக்கள் அவர்கள் இயந்திரம் போல் உழைத்தாகவேண்டும் இயந்திரங்களுக்குக் கூட பழுது ஏற்பட்டால் ஓய்வு கிடைக்கும். ஆனால் இவர்களுக்கு எந்த ஓய்வும் அளிக்கப்படமாட்டாது அவ்வாறு ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவர் நோய்வாய்ப்பட்டால் ஒருவேளை உணவுக்கு கடன் வாங்க வேண்டிய அவல நிலை ஏற்படும். தோட்டத் தொழிலாளர்கள் வாழ்கையில் பெண்கதாப்பாத்திரங்கள் புனைவும், போக்கும், அவர்களும் இன்னலையும், அவல நிலையையும், அநீதியையும் அதாற்கான எதிர்பாராட்டத்தையும் அவர்களின் துன்ப நிலையையும் எதார்த்தமாக ஆய்வதாக அமைகிறது இக்கட்டுரை.

குறிச்சொற்கள்: தேயிலைக் கொழுந்து, சி.ஆர். ரவீந்திரன், க.கைலாசபதி, கார்த்திகேச சிவத்தம்பி, பெண்களின் வாழ்வியல் பிரச்சினை, பாலியல் பிரச்சினை, பொருளாதார பிரச்சினை.

முன்னுரை

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தமிழில் நாவல் இலக்கியம் பிறந்தது என்பது தமிழ் இலக்கிய வரலாறு கூறுவது. “கைலாசபதி குறிப்பிடுவார் நாவல் இலக்கியம் மேனாட்டார் வருகையை தொடர்ந்தே எமது மொழியில் எழுந்தது என்பார்” (பக்:01) இது அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கருத்து தான். வேதநாயகம் பிள்ளை எழுதிய பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் தொடங்கி புனைகதை உலகில் பல்வேறு ஏற்றதாழ்வினை கடந்து தமிழ் இலக்கியத்தில் தனி இலக்கிய வகையாக நாவலிலக்கியம் உருப்பெற்றுள்ளது. இதனை தலித்தியம், பெண்ணியம், வரலாற்று நாவல், துப்பறியும் நாவல், இவ்வாறாக பல நாவல் வகையில் “தேயிலைக் கொழுந்து” விளிம்பு நிலை மக்கள் பற்றியான புனைவு. “புனைகதை கலாசிருஷ்டியே எனினும் சமுதாய மாற்றத்தை மாறும் சமுதாயத்தின் நிலையைக் காட்டும் வரலாற்று சான்றாகவும் விளங்குகிறது”.

(பக்:11) என்பார் கார்த்திகேச சிவத்தம்பி இந்நாவலும் அவ்வாறான வரலாற்று போக்கிலே அமைந்துள்ளது.

எழுத்தாளர் சி.ஆர். ரவீந்திரன் கவிதைகள், கட்டுரைகள், நாடகங்கள், நாவல்கள் என்று இலக்கிய வட்டாரத்தில் முதிர்ந்த அனுபவம் கொண்டவராக விளங்குகிறார். சிறந்த நாவலுக்காக பல விருதுகள் பெற்றுள்ளார். இவர் படைப்பாற்றலைப் பாராட்டுவதற்காக பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் இவருக்கு “தமிழ்ச் சான்றோர்” விருது வழங்கியுள்ளது. இவ்வாறாக பெருமைக்குரிய ஆசிரியரின் பத்தாவது நாவலான “தேயிலைக் கொழுந்து” என்ற நாவலில் உள்ள பெண் கதாப்பாத்திரங்களின் சித்திரிப்பு பற்றியே இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது. இந்நாவலை மார்ச் 2009 - அறிவு பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்நாவல் சுகந்திரத்திற்குமுன் சுகந்திரத்திற்குப் பின் என இரண்டு காலத்தையும் அடக்கியுள்ளது நாவல் களமாக பன்னிமேடும், அதனை சுற்றியுள்ள தேயிலைத் தோட்டங்களும் அமைந்துள்ளது. வெள்ளைக்கார முதலாளிகளுக்காக தன் சொந்த மண் மக்களுக்கு எதிராக பல இன்னல்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபடும் அலுவலர்கள், கங்காணிகள், மேஸ்திரிகளும். பேய்மழையும் உறைக்குளிரும் கொண்ட காலங்களில் தொழிலாளர்கள் நிலையும், காட்டு விலங்குகளும், உயிர் கொல்லும் மலேரியா கொசுவும், இரத்தம் உறிஞ்சும் அட்டைக்கடியும் இன்னும் பிற பூச்சிகளால் தொழிலாளர்கள் அடையும் துன்பத் திணையும் அச்சத்துடன் வாழும் உயர்மலைச் சரிவும் அண் பெண்களின் ஒழுக்ககேடுகளும் கங்காணி, மேஸ்திரியின் சுழ்ச்சியும் அதிலிருந்து நூ தப்பிப்பவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் இன்னல்களையும் சாதிமறந்த மக்களின் நிலையையும், மறுமணத்தின் தேவையையும், பல வறலாற்றுச் செய்திகளும் விரிவாக இந்நாவலில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

ஆசிரியர் தன் முன்னுரையில் குறிப்பிடுகிறார் “மலைதான் எவ்வளவு அழகானவை என்று என்னை மௌனமாக அவை பேசச் செய்யும் அதுவும் ஓசையில்லாத ஒரு மொழியாகவே எனக்கு தெரியும். “இவ்வளவு அழகான ரம்மியம்மிக்க மலைகள் பாப்பவர்களை ரசிக்கத் தூண்டும் அது தன்னகத்தே ஈர்க்கும் ஆனால் அதற்குள்ளே சென்று பார்த்தால் தேயிலை மலைத் தோட்டத்தின் வாழும் கூலி மக்களின் நிலை நேர் எதிர்மறையாகயுள்ளது. இவ்வளவு அழகான மலையில் அலங்கோலமான அவர்களின் வாழ்வினைக்கண்டால் நமக்கு கண்ணீர் மட்டுமே மிஞ்சும்.

“காடுகள் அழிய அழிய தேயிலைத் தோட்டங்கள் வளர்ந்தது உழவத் தொழில் நலிவடைய நலிவடைய மனிதர்கள் அங்கிருந்து இங்கு கடத்தப்பட்டார்கள்” (நாவல் முன்னுரை) என்று குறிப்பிடுகிறார். மக்கள் சொந்த நாட்டிலே அகதிகளாக மலைநாட்டுக்கு கடத்தப்பட்டார்கள். வறுமையே இந்நிலைக்கு காரணம்” மனிதர்கள் வாழ எந்த அடிப்படை வசதியும் இல்லாத மலைநாட்டில் பெண்களின் நிலையின் சித்திரிப்பு கண்டால் மனம் பதைபதைக்கவே செய்கிறது.

பெண் பாத்திரவார்ப்பு

நாவல் ஆசிரியர் தொடக்கத்திலேயே பெண்களின் நிலை எவ்வாறு உள்ளது என்ற பிம்பத்தை நமக்கு காட்சிபடுத்துவதை “கண்ணை உறுத்துகிற மாதிரி இருக்கிற சிறுவயசுக்காரிகளை கோல்மேஸ்திரிகளும், கிளார்க்குகளும் மடக்கிப் போட்டுக் கொள்வார்கள் என்று நன்றாகவே தெரியும் காத்தாயிக்கு” (பக்:13) என்ற நாவல் வரியின் மூலம் பெண்களுக்கு இழைக்கப்படும் இன்னலை காத்தாயி என்ற கதாப்பாத்திரத்தின் வழி வெளிப்படுத்துகிறார். அதே கதாப்பாத்திரத்தைக் கொண்டு “தேயிலைக் காட்டில் காலுக்கும், காதுக்கும், மூக்குக்கும் போட்டுக் கொண்டு அப்படிப்பட்டவர்கள்”. (பக்:13) சுழ்ச்சியாலோ அல்லது விருப்பப்பட்டோ

பெண்கள் அதனை எற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள் என்ற இழிநிலையை வெளிப்படுத்துகிறார். இம்மாதிரியான ஒழுக்ககேடு கொண்ட பெண்களை அறிவதற்கான குறிச்சொல் ஒன்று பெண்கதாப்பாத்திரங்கள் வழியே நாவலில் கையாண்டுள்ளார் “வேலைநேரத்தில் வீட்டுவேலை இருப்பதாக சொல்லி”. (பக்:13) அனுப்புவது கோல்மேஸ்திரி அனுப்புகிறார்கள் என்றாலே அவ்வாறு தான் என்பதை பன்னிமேடும் அதனை சற்றியுள்ள அனைத்து எஸ்டேட் கூலிக்காரர்களும் அறிந்தே வைத்திருந்தனர் சான்றாக “மயிலாயி சின்ன கிளார்க் வர சொன்னாரு அவர் வீட்டில் வேலையிருக்குதாம்”. (பக்:18) இந்நாவல் வரிவாயிலாக அப் பெண்வேலை தளத்திலிருந்து. செல்வதைப் பார்த்து மற்றபெண்கள் அவளை கண்டு சிரிப்பது மாதிரியான ஓர் காட்சி, அங்குள்ள பெண் வாழ்வியலை “சிரிக்கிறாலுங்க கூப்டா எவ போவாம இருக்கா காலுக்கும் மூக்கும் காதுக்கும் எப்பகெடைக்கும்னு அலையிறாளுக”. (பக்:13) என்று அங்குள்ள கூலிப்பெண்கள் இம்மாதிரியான ஒழுக்ககேடு செயல்களில் ஈடுபடுத்தப்படும் அவலத்தையும், ஆதங்கத்தையும் காத்தாயி என்ற பாத்திரத்தின் மூலம் வெளிப்படுகிறது அப்படி செல்பவர்க்கும் சிறப்பு சலுகைகளாக கிடைக்கின்ற சில செய்திகள் நாவலில் உள்ளன. தவறான செயல்படும்போது அன்றைய நாள் வேலை செய்ய வேண்டியதுயில்லை கூலி எடை அளவில் நான்கு பவுண்ட் கூடுதல்லாக பதிவாகும் வகையான சாப்பாடும் கிடைக்கும் அந்த மலைக்காட்டில் காத்துக்கு மூக்கு காலுக்கு என கிடைக்கிறது.

கூலி பெண்களின் வாழ்வு

பொதுவாக எல்லா வேலையின் போதும் அன்றைய காலக்கடத்தில் நாட்டுபுறப் பாடல்கள் பாடுவது இயல்பு. தேயிலைத் தோட்டங்களிலும் வேலைத்தளத்தில் பெண்கள் அவ்வாறாக பாடுவது பழக்கம்.

அம்மலைக்காடுகளை தன்னுடையதுயென சொல்லித்திரியும் வெள்ளைக்காரன் வேலையின் போது அங்கு வருகிறான் “ஆயா தொரை வாராரு”. (பக்:20) என்ற ஒற்றை வார்த்தை அங்கிருப்பவர்களை அமைதியடைய செய்வது மட்டுமில்லாமல் அச்சம் கொள்ளவும் தொரைத்தன் குதிரைலிருந்து இறங்கி பணித்தளத்தில் ஊடே சென்று காமச் சீண்டல்கள் ஈடுபடுவது அருவறுக்கவும் செய்கிறது. அவர்கள் அனுதினமும் வறுமையிலும் அச்சதிலும் வாழும் ஒரு நிலையில் தான் அவர்களது மலைகாட்டு வாழ்கையுள்ளது அவர்கள் அங்கிருந்து மீளவும் முடியாது எதிர்க்கவும் முடியாது. ஒருகூண்டில் அடைக்கப்பட்ட பறவைப் போல் அவர்களின் வறுமை இரண்டு கால கட்ட வரலாற்று போக்கினை கொண்ட இந் நாவலில் அவர்களின் பொருளாதாரத்தை “வள்ளி கூடுதலாகவே கொழுந்து கிள்ளிருந்தாள் சேலை வாங்க வேண்டுமென்”. (பக்:24) இந்நாவல் வரி நமக்கு காட்டுகின்றன அவள் புது ஆடைக்கான மோகம் கொண்டு வாங்கவில்லை. அவளிடம் நல்ல நிலையில் இருந்தது ஒரே சேலை தான் இதுவும் அப்புனைவில் பதிவான செய்திதான் “கிழிந்தநிலையில் பழைய சேலையானலும் அவள் அதை திடகாத்திறமாகன பார்த்துக் கொண்டால்”. (பக்:24) வறுமையின் காரணமோ அல்லது பெண்களுக்கே உரிய குணமோ தெரியவில்லை. ஆண், பெண் மானம் மறைக்க பயன்படுத்தும் உடையை வாங்குவதற்குக் கூட அவர்கள் கூலி போதுமானதாக இல்லை. எந்த விதமான அத்தியாவசிய தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கு கூட அவர்கள் கூடுதலாக கடின உடல் உழைப்பை செலுத்த வேண்டியிருந்தது. சில நேரங்களில் அதுவும் போதாமல் கடன் சுமைக்கும் ஆளானார்கள். மலை காட்டில் வாங்கிய கடன் தொகையை முழுவதுமாக செலுத்திவிட்டு ஊர் திரும்பியவர்கள் இல்லவேயில்லை தப்பிச்சென்று

பிழைத்தவர்களும்மில்லை இத்தகைய நிலையில் உள்ள அதே எஸ்டேட்டில் உத்தியோகத்தர் வீட்டில் “மேஸ்திரி நாகலிங்கத்தின் மனைவி அரிசி சோற்றை இலையில் கொட்டினால் அவள் கையில் தங்க வளையல் சலசலத்தன”. (பக்:91) என்று கூலி பெண் கதாபாத்திரத்தின் வடிவமும் மேஸ்திரி, கிளார்க் போன்ற பதவியில் உள்ள வீட்டு பெண்களின் நிலையைச் சித்திரித்து, அங்குள்ள ஏற்றதாழ்வினை வெளிப்படுத்தி விட்டார். சுதந்திர போராட்டத்தின் காலத்தில் கூட அவர்கள் அதைப்பற்றி அறிந்த செய்தி என்றால் “வெள்ளையன் வெள்ளைகாரன் நம் நாட்டை விட்டு போகபோறான் காந்திஜீ விரட்ட போகிறார்”. (பக்:113) என்று வள்ளியென்ற கதாப்பாத்திரத்திடம் கூறுவதாக உள்ளது அச்செய்தியும் தொழிற்ச்சங்கம் ஊடாகவே அறிந்து கொண்டனர். வெள்ளைகாரன் செல்வதற்கு முன்னால் கங்காணி முறை ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது. பின் வெள்ளைக்காரனும் சென்று விட்டான் உலகைப்பற்றிய எந்த அறிவும் இல்லாத அவர்கள் இனி நமக்கு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்குமென நம்பினார்கள் மனதில் ஒரு பூரிப்பு ஏற்பட்டது “தேவானை புகையிலைச்சாறு வைத்திருந்த பாணையை வேகமாக நெருங்கினால் அவள் இடது கால் பெருவிரல் இடுக்கில் இரத்தம் சன்னமாக ஒழுகியது”. (பக்:126)

தேயிலைத் தோட்டங்களில் வேலையில் உள்ள கூலிக்காரர்கள் ஒரு புறம் சாரல் மழையும் உயிர் உறையும் அளவு குளிரும் மறுபுறம் இரத்தம் உறிஞ்சும் அட்டையும் இவ்வாறான இன்னல்களுக்கிடையிலும் வேலையில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர். இந்நாவல் வரியை பார்க்கும் போது கூலி தொழிலாளி இரத்தம் தான் எவ்வளவு சுவையானது அதனால்தான் அட்டைகளும் கூட இடைவிடாமல் ருசிப்பார்க்கின்றது ஒளவையார் பாடலில் ஒரு வரி உண்டு “கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது” அந்த வறுமையால்

மலைக்காட்டில் அவள் படும் இன்னல் மருதாயின் கனவண் திம்மன் காய்ச்சலில் படுத்துவிட்டதால் பத்து நாட்கள் அவள் வேலைக்குச் செல்லவில்லை “பசியின் கோரம் அவளுக்கு குப்பற இருந்த வெறும் சட்டியை பார்த்து வயிறு அனலாய் எரிந்தது”. (பக்:142) அவள் இந்நிலையில் இருக்க “அம்மா பசிக்குது ராணி கம்பளியை விலக்கிக் கொண்டே சென்னாள்”. (பக்:144) இதை கேட்ட ஒரு தாயின் மன நிலை எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை நம்மால் சிந்திக்க கூட முடியாது தன் மன வலியை மறைத்து கண்ணீரைதுடைத்து “வெடிஞ்சபாக்கலாம் தண்ணீக்குடிச்சிட்டு படுத்துகோ”. (பக்:145) தன் நெஞ்சைக் கல்லாக்கி கொண்டு ஒரு தாய் கூறும் வலியின் வரிகள் அவளின் ஆதங்கம் “வெள்ளைக்காரன் போய்விட்டால் எல்லாம் சரியாகிவிடுமென மென சென்னார்கள் ஆனால் ஏதுவும் மாறவில்லை ரேசன் குறைவாகவே கிடைத்தது கூலியும் அப்படி தான் கங்காணிகள் இருக்கும் போது கடன் பெற்றாவது வயிற்றுப்பாட்டை ஓட்டியவர்கள்”. (பக்:144) வெள்ளைக்காரனுக்கு அடிமையா இருந்தகாலம் போய்கொள்ளைக்காரனுக்கு அடிமையாகிவிட்டோம் என்று அவளை நினைக்கச் செய்கின்றது. சுதந்திரத்திற்குப் பின்னும் கூட அவர்கள் வாழ்கையில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை அதே கூலிதான் ஒரே ஒரு மாற்றம் என்ன என்றால் வேலைத்தளங்களின் வசவுகள் அடிஉதை கெடுக்கு பிடிசளும் இல்லை மற்றப்படி எல்லாம் வெள்ளைக்காரன் காலத்தை போலதான். இப்படியாக இரவில் நினை வலைகள் ஓட இருக்க “மருதாயிலே புள்ள மருதாயி யாரு நாந்தே வள்ளி ஈயத்துக்கு போசியும், காகிதப் பொட்டலமும் வள்ளியின் கையிலிருந்ததுநிக்க நேரம்மில்ல போய்ப்படுக்குற. இத்தினி அரிசி இருக்குது. கஞ்சி காய்ச்சி கொழந்தைகளுக்கு குடு குழந்தைகளுக்கு”. (பக்:146) அங்குள்ள இயந்திர வாழ்க்கையும், கூலியும் அவர்களுக்குள்

உதவி செய்துக்கொள்ள இயலாத நிலையில் தான் அவர்கள் அந்த காலகட்ட வாழ்கையிலிருந்து வள்ளி கதாப்பாத்திரம் தனியாக வசிப்பதால் அவளால் இயன்றதை அங்குள்ளவர்களுக்கு செய்கிறாள் இது ஓர் உன்னதமான பாத்திரப்படைப்பு இக்கதாப்பாத்திரமும் அம்மலைக்காட்டில் ஓர் கர்ணன் போலவே எனக்கு காட்சிபடுகிறது.

வள்ளி பாத்திரத்தின் போக்கு

பழனி, மனைவி வள்ளி, 'இவர்களின் மகள் பவுனா. கணவனை இழந்த வள்ளிக்கு பழனியின் கூட்டாளியான வெள்ளயன் அவர்களுக்கு உதவியாக இருந்தான். வள்ளி தன் மகளை திருமணத்தை பற்றி கவலைக் கொண்டிருக்கும் அச்சமயத்தில் தான் "பாறையில் துணி துவைத்து கொண்டிருக்கிறாள் அவசரமாக வந்த வெள்ளையன் வள்ளிகா உன்னை தான் பார்க்கு இருந்தேன் என்ன செய்தி எல்லாம் நல்ல செய்திதான் என் தம்பிக்கு பவுனாவை கேட்கதான் வள்ளி சாதி சனம் எல்லாம் பாக்க வேண்டாமா என்னகா சாதி இந்த மலங்காட்டுள எல்லாரும் ஒன்னுதா". (பக்:149) பல தலைமுறைகளாக பல தலைவர்கள் சாதி பிரிவினை எதிர்த்து பல போராட்டங்களும் முழக்கங்களும் செய்தும் இன்றளவும் அது ஒழிந்தபாடு இல்லை ஆனால் மலைநாட்டிற்கு இடம் பெயர்தோர் சாதியினை கடந்த ஆதிக்குடி போலவே எனக்கு காட்சி அளிக்கின்றன. இவ்வளவு இன்னல்களைக் கொண்ட நாவலின் வரிகள் எவ்வித முரண் இல்லாமல் அவர்கள் கணவன் மனைவி வாழ்க்கையும் இன்பமாக சென்றதாகதான் "நாவலில் பதிவிட்டுள்ளது. பவுனா அவளின் கணவன் திருமலை. இவர்களின் மகள் தங்கம். அவள் கல்யாண வயது வளந்தவரை கணவாக தான் உள்ளது காலத்தின் வேக ஓடம் இது தற்போது தொழிலாளர்கள் நிலை, பல படி நிலைகளிள் மாற்றம் அடைந்திருந்தது தங்கம் கூட ஐந்தாவது வரை கல்வி

கற்றிருந்தாள். தங்கத்திற்கு திருமணம் முடிந்து ஒன்றரை வருடத்தில் ஓர் இரவு காட்டு யானை தாக்கி அவள் கணவன் இறந்து விட்டான் அதன் பிறகு இளவயதுள்ள அப்பெண் பாத்திரம் உடல் தேவைக்காக தவறான செயல்களில் ஈடுபட்டு வரையரை அற்ற அவ்வாழ்க்கையின் விளைவு. "என்ன பேச வாங்க? முண்டச்சி முடக்குல புள்ளப் பெத் திருக்கிறாண்ணு ஆருக்குப் பொறந்ததோ?... அவ புருசுஞ் செத்து, எத்தன வருசமிருக்கும் ரண்டுமுணு வருசமிருக்கும்". (பக்:215) இப்படி இரு பெண்களின் சாதாரண புறனிபேசுகிற மாதிரி உரையாடலில் ஒரு பெண்ணின் ஒழுக்க கேடான நிலையும் கைமை மறுமணத்தின் தேவையையும் தெளிவுப்படுத்துகிறார் பெண்ணின் சாபகேடான கைமை நிலையை சாதாரண வரியில் வெளிப்படுத்தி விட்டார். அவ்வாறான எதார்தமான போக்கில் நாவல் உள்ளது. "வள்ளிக்கு பழனி இருந்ததும் இறந்ததும் கனவு போலதான் தோன்றியது அவனோடு தான் இந்தக் காட்டுக்கு வந்து சேர்தாள் அவனைத் தவிர நெருக்கமானவர்கள் யாரும்மில்லை".(பக்:175) என்று ஒரு பெண் தன் கணவன் மீது கொண்ட அளவு கடந்த காதலையும் அவன் நினைவலைகள் அவளை வாட்டுகிறது காலகூழலையும் அப்பெண்ணின் வாழ்கையோட்டம் குறித்த போக்கு நாவலினை அடுத்தக்கட்டத்துக்கு நம்மை நகர்த்திச் செல்கிறது. ஒரு கதாப்பாத்திரத்தின் போக்கு எந்த அளவுக்கு நாவலில் விரிவாக நகர்த்திச் செல்லப்படுகிறது என்பதற்கான சான்றாக சில வரிகளைக் குறிப்பாக காட்டலாம். "வள்ளி ஒன்னம் எத்தனெநாளைக்கு இப்படிப் பாடுபடுவே? நானும் பாக்க ஓயாம இருக்க!" வீட்டுல கெடநதா ஆரு சாமி, இத்தினி வவுத்துக்குக் கொடுப்பா?" யே உன்ர மவா சோறு போடமாட்டாளா?" மக்க மருமக்க இருக்க பக்கம் போயி கையேந்தி நின்னா சரிப்படுமா சாமி!...". (பக்:177) என்று பாத்திரத்தின் உரையாடல் நீண்டு செல்கிறது.

அந்த மலைக்காட்டில் வயது முதிர்ந்த துணையில்லாத ஒரு பெண்ணாக இருந்தும் தன் சொந்த உழைப்பிலே தனியாகவே வாழ்ந்து வருகிறாள் பெண்களின் மன உறுதி எந்த அளவுக்கு உள்ளது என்று படம் பிடித்து காட்டி விட்டார். உரையாடலுக்கு ஊடே “சாமி” என்ற வார்த்தையானது வெள்ளைக்காரனிடத்து அடிமையாய் இருந்த காலத்தில கோல்மேஸ்திரிகளையும், கிளார்க்கையும் அவ்வாறு அழைக்க வேண்டும். அது பழக்கப்பட்டு விட்டது காலம் மாறியும் அவள் மாறவில்லை என்ற சிறு அரசியலையும் வெளிப்படுத்துகிறார் வள்ளி கதாப்பாத்திரத்தின் வாழ்க்கை நாவலில் பல படிமுறைகளில் ஊடுருவிச் செல்கிறது அதில் சில குறிப்பை மட்டுமே இங்கு எடுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. வள்ளியின் வாழ்க்கைப்புவையும் நாவலின் போக்கும் பின்னி பிணைந்து கொண்டே செல்கிறது.

பாத்திரத்தின் உச்சக்கட்ட வளர்ச்சி

பல காலக்கட்டங்கள் கடந்தும் பல மாற்றத்தினை அந்த மலைக்காடு கண்டும் அங்குள்ள பெண்களின் நிலை கேள்விக் குறிதான் என்பதை வெளிப்படுத்தும் சிலவற்றை சான்றாக காட்டலாம் “அன்னிக்கி ஒரு பொண்ணை, கமாண்டர் ஊட்டுக்குத் தனியா வரச் சொல்லிருக்கிறான். அவ, போகல! அடுத்த நாளு அவ சரியா கொழுந்து எடுக்கிற தில்லைனு சொல்லி வேலைக்கு வேண்டான்னு சொல்லிட்டானாம்.” (பக்:183) காலம் பல பெண்களுக்கெதிராக இழைக்கப்படும் அநீதியானது தொடர் கதையைப் போலவே உள்ளது இந்த இழிநிலை என்றதான் ஓர் முடிவு பெறும் என்ற கேள்வியை நம் மனதில் எழுச் செய்கிறது. இப்படி ஒருபுறம்மிருக்க “அவ என்ன பண்ணினா?” அவ, புருசனோட

சங்கத்துல போய்ச் சொல்லிட்டா, சங்கத்துல இருந்து நோட்டீஸ் குடுத்துடாங்க, கம்பெனியில என்ன சென்னாங்க, வாங்கி வச்சிட்டு பெசாம இருந்துடானாக”. (பக்:183) பல தொழிற்ச சங்கங்கள் வளர்ந்தும் அடிமைத்தனம் மாறியும் இந்நிலை அழிந்தொழியவில்லை. ஆனால் பெண்களின் இந்நிலைக் கதாப்பாத்திர நிலைப்பாட்டில் மாற்றம் அடைந்துள்ளது.

முடிவுரை

இந்நாவலானது மேற்க் குறிப்பிட்டது போல வரலாற்று போக்கை கொண்ட நாவல். கூலிகாரிகளாக வாழும் பெண்களின் நிலையை முழுவதுமாக சித்தரித்துள்ளது நாவல் தொடக்கத்திலேயே வள்ளியென்ற பெண் பாத்திரத்தை சாதாரண ஒரு பெண்ணாக அறிமுகப்படுத்தி அக்கதாப்பாதிரத்தின் வழியே பல பெண் கதாப்பாதிரத்தினை புனைந்துள்ளதை காண முடிகிறது. இந்நாவலில் பல்வேறு காலச்சூழலில் வாழக்கூடிய பெண்பாத்திரங்களின் பல விதமான நிலைப்பாட்டினை இவ் ஆய்வுக் கட்டுரை எடுத்துரைக்கிறது. இந்நாவல் தோட்டத் தொழிலாளர்களாக வேலைப்பார்க்கும் பெண்களின் வாழ்வியல் பிரச்சினையை பல்வேறு கோணங்களில் எடுத்தியம்புகிறது.

துணைநூல் பட்டியல்

1. சி.ஆர். ரவீந்திரன், 2009, தேயிலைக் கொழுந்து, முதல் பதிப்பு, அறிவுப் பதிப்பகம், சென்னை.
2. கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி, 2013, நாவலும் வாழ்க்கையும், என்.சி.பி.எச், முதல் பதிப்பு, சென்னை.
3. க.கைலாசபதி, 1999, தமிழ் நாவல் இலக்கியம் நான்காம் பதிப்பு, குமரன் மீள் பதிப்பு, சென்னை.